

Los intelectuales de Maracaibo y la centralización gubernamental en Venezuela (1890-1926)

Autor: Reyber Parra Contreras

Año de publicación: 2004

Editorial: Universidad Católica
"Cecilio Acosta"

Comentario de:

Jorge VIDOVIC LÓPEZ*

Esta obra de Reyber Parra fue publicada en el año 2004 con el respaldo del Fondo Editorial de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Representa, a nuestro entender, una referencia valiosa a la hora de analizar el papel de las elites intelectuales regionales en el proceso de centralización gubernamental de Venezuela. Su autor pone de relieve la ambivalencia de connotadas figuras intelectuales de Maracaibo, quienes se movieron sinuosamente entre la autonomía regional y el proyecto centralizador.

Resulta interesante el marco temporal del proceso histórico estudiado en el libro. Se trata de la transición entre la Venezuela agro-exportadora y la era petrolera. Es allí donde el caudillismo decimonónico desaparece junto con la vocación agrícola del venezolano, y se abre paso a una economía rentista

* Docente e investigador de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"

de la mano con una dirigencia central autoritaria y militarista. En ese tránsito, Reyber Parra identifica varias generaciones de intelectuales maracaiberos, mostrando las contribuciones de éstas y sus representantes, bien a la autonomía regional o bien a la hegemonía andina que se había instalado en Caracas.

El pensamiento de José Ortega y Gasset sirvió de fundamento para que el autor señalara al afamado cirujano, filósofo y líder político Francisco Eugenio Bustamante, como eje central de las cinco generaciones de intelectuales maracaiberos que se desglosan en el libro. Entre éstas y los gobiernos de Venezuela se suscitarán intermitentemente momentos de confrontación y otros de acercamiento en torno a la idea de consolidar un proyecto nacional centralizador.